

Peningkatan Kemampuan Pemasaran Bisnis Online dengan Pelatihan Optimasi Media Sosial Instagram Bagi Komunitas Bisnis Online B-Erl Family

Dolly Virgian Shaka Yudha Sakti¹, Gunawan Pria Utama², Yuliazmi³, Mohamad Salman Alfarisi⁴

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur

Abstrak

Komunitas Bisnis Online Muslimah B erl Family merupakan sebuah team bisnis yang menjual produk kosmetik dengan merek B erl. Team ini dipimpin oleh distributor B erl Tangerang dengan anggota member diantaranya sekitar 25 Agen dan 250 reseller. Distributor selaku pemimpin team menargetkan omset penjualan bulanan tahun depan menjadi dua kali lipat dari omset bulanan saat ini. Pemanfaatan media sosial instagram sudah digunakan tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak member yang belum mengetahui adanya fitur instagram bisnis. Sehingga diperlukan kegiatan berupa pelatihan optimasi instagram untuk menunjang peningkatan pemasaran bisnis online ini. Pelatihan akan membahas pengetahuan tentang pemanfaatan dan optimasi fitur dan alat bantu di instagram untuk meningkatkan pemasaran produk. Hasil dari kegiatan ini adalah peserta pelatihan memiliki pengetahuan, pemahaman dan mampu mempraktikkan penggunaan fitur instagram bisnis untuk dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk.

Kata Kunci: peningkatan omset, pemanfaatan sosial media Instagram, peningkatan penjualan kosmetik

Abstract

Muslimah Online Business Community is a team of business that sell cosmetic products under the brand B erl, the community called B erl Family. The team leader is distributor B erl Tangerang with members including about 25 agents and 250 resellers. She was as a leader targeting monthly sales result for next year must be double from this month. Applications of social media Instagram has been used but it has not been maximized. Because there are still many members who are not aware of the Instagram business features. So it takes activities in the form of instagram optimization training to support the improvement of online business marketing. The training will discuss knowledge about the use and optimization of features and tools on Instagram to improve product marketing. The results of this activity are the trainees have knowledge, understanding and are able to practice of Instagram business features to increase marketing and product sales.

Keyword: increased sales, applications of social media Instagram, increased sales of cosmetics

Pendahuluan

Untuk memenuhi pencapaian target penjualan yang selalu meningkat, komunitas bisnis Berl Family ingin mengoptimalkan kemampuan team dalam melakukan pemasaran produk. Pemasaran yang dilakukan Agen dan Reseller saat ini sudah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Whatsapp, dan Instagram. Dari seluruh member terdapat sekitar 80% member menggunakan instagram sebagai media pemasarannya. Member pengguna instagram ini belum semua dapat mengoptimalkan instagram dengan baik. Padahal instagram memiliki beberapa kelebihan dan pendukung yang dapat dioptimalkan untuk bisnis dan pemasaran produk (Resky, 2015; Utami *et al.*, 2016).

Penggunaan internet, smartphone dan social media saat ini telah berkembang pesat (Lubis and Fauzi, 2016; Sukoco, 2018; Sutarsih *et al.*, 2018). Pemanfaatannya bukan hanya untuk sekedar komunikasi atau membentuk komunitas, tetapi juga menjadi media promosi berbagai hal, diantaranya untuk bisnis dan penjualan produk (Resky, 2015; Adhawiyah, Anshori and Fathor, 2019). Saat ini instagram menjadi salah satu media pemasaran yang populer (Gumilar, 2016; Fredik and Dewi, 2018). Instagram dinobatkan sebagai media sosial paling efektif untuk meningkatkan pemasaran bisnis, hal ini dinyatakan oleh lembaga analisa SumAll (Diyatma and Rahayu, 2017). Pemanfaatan instagram sudah dilakukan di banyak bisnis seperti pakaian wanita, kuliner, bahkan lembaga sosial (Verawati, 2016; Zulfikar and Mikhriani, 2017).

Tujuan diadakannya pelatihan ini diantaranya memberikan pengetahuan kepada member Berl Family tentang pemanfaatan instagram sebagai media pemasaran bisnis, serta meningkatkan kemampuan member Berl Family dalam mengoptimalkan instagram untuk pemasaran bisnis. Manfaat dari terlaksananya pelatihan ini bagi member Berl Family diantaranya peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam menggunakan fitur dan alat pendukung lain yang dimiliki instagram untuk pemasaran bisnis sehingga dapat meningkatkan penjualan.

Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat ini melewati beberapa tahapan mulai dari penggalan informasi, perencanaan kegiatan, pembuatan materi, pelaksanaan kegiatan, hingga pembuatan laporan. Berikut ini detail metode pelaksanaan:

1. Observasi

Setelah mitra memberikan informasi terkait kebutuhannya, pengusul segera melakukan melakukan analisa situasi mitra dengan melakukan observasi terhadap kondisi terkini mitra. Observasi dimulai dari melihat lokasi, profil, produk yang dijual, sampai teknik penjualan serta pemasaran yang dilakukan.

2. Pengumpulan Data

Selain menganalisa situasi mitra dengan melihat langsung, pengusul mengumpulkan data untuk dapat dilakukan analisa lebih lanjut. Data yang dikumpulkan diantaranya adalah jumlah agen dan reseller, jumlah pengguna instagram aktif, dan jumlah pengguna instagram yang sudah memaksimalkan fitur instagram untuk bisnis. Selain itu dikumpulkan juga data calon peserta pelatihan mulai dari jenis kelamin, usia dan latar belakang pendidikannya.

3. Literature Review

Digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, makalah atau referensi lain yang bersifat valid dan relevan. Literature review juga digunakan untuk menggali lebih dalam kebutuhan dan solusi yang dapat dibuat.

4. Pembuatan Materi

Setelah dapat menyimpulkan masalah yang dialami mitra dan menemukan solusi yang tepat, maka segera dibuat materi untuk pelatihan. Materi yang dibuat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan mitra dan calon peserta yang akan hadir.

5. Pelaksanaan

Berikutnya PPM dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang sudah disepakati bersama. Pelaksanaan dilakukan di lokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra.

6. Evaluasi

Setelah kegiatan PPM dilaksanakan, dilakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta pelatihan.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah peserta yang menyatakan kesediaan untuk hadir pada pelatihan sebanyak 34 orang. Pada hari pelaksanaan pelatihan terdapat beberapa orang yang berhalangan hadir, sehingga hanya dihadiri 25 peserta. Seluruh peserta pelatihan merupakan member B-Erl Family dengan jenis kelamin perempuan. Sebagian dari mereka membawa serta anak karena sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga dengan rentang usia 22 sampai 32 tahun.

Selama pelatihan, peserta menggunakan komputer pada laboratorium dan smartphone masing-masing untuk praktikum. Smartphone digunakan untuk praktikum optimasi Instagram sedangkan komputer digunakan untuk membuka materi dan praktikum alat pendukung instagram lainnya. Pelatihan berjalan dengan baik, terlihat pada Gambar 1 instruktur sedang memaparkan materi dan peserta menyimak sambil mencoba mempraktikkan materi yang disampaikan menggunakan smartphone masing-masing.

Gambar.1 Instruktur Menyampaikan Materi

Selama pelatihan terdapat asisten yang membantu peserta yang kesulitan dalam praktik optimasi Instagram. Terlihat pada Gambar 2 peserta sedang dibantu dalam praktik optimasi Instagram.

Gambar.2 Praktikum Peserta Pelatihan

Pada Gambar 3 merupakan dokumentasi berupa foto bersama antara tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Budi Luhur dengan peserta dari B-Erl Family.

Gambar.3 Foto Bersama Instruktur dan Peserta Usai Pelatihan

Evaluasi terhadap hasil pelatihan dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta pelatihan dengan beberapa pertanyaan diantaranya mengenai nilai manfaat pelatihan, kejelasan instruktur dalam penyampaian materi, kesempatan bertanya, kejelasan jawaban instruktur, kejelasan materi, serta kemudahan dalam memahami contoh yang diberikan. Pada masing-masing pertanyaan disajikan dalam bentuk skala linear dengan skala 1 sampai 10. Hal ini untuk melihat nilai masing-masing point pertanyaan secara detail.

Dari 25 peserta yang hadir, terdapat beberapa yang terpaksa meninggalkan ruangan karena ada kepentingan lain sehingga menyisakan 16 peserta yang dapat mengisi kuesioner. Berikut ini hasil kuesioner yang sudah disebarakan ke peserta pelatihan.

1. Kegiatan pelatihan bermanfaat untuk menambah keterampilan peserta

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada peserta untuk mengetahui berapa peserta yang setuju dengan pernyataan bahwa “Kegiatan pelatihan bermanfaat untuk menambah keterampilan peserta” maka pada Gambar 4 menunjukkan terdapat 75% peserta menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini

Gambar.4 Hasil Kuesioner Kegiatan pelatihan bermanfaat untuk menambah keterampilan peserta

2. Instruktur memberikan penjelasan isi materi dengan jelas dan mudah dipahami

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada peserta untuk mengetahui berapa peserta yang setuju dengan pernyataan bahwa “Instruktur memberikan penjelasan isi materi dengan jelas dan mudah dipahami” maka pada Gambar 5 menunjukkan terdapat 68.8% peserta menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini.

Gambar.5 Hasil Kuesioner Instruktur memberikan penjelasan isi materi dengan jelas dan mudah dipahami

- Instruktur memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan
Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada peserta untuk mengetahui berapa peserta yang setuju dengan pernyataan bahwa “Instruktur memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan” maka pada Gambar 6 menunjukkan terdapat 75% peserta menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini.

Gambar.6 Hasil Kuesioner Instruktur memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan

- Instruktur menjawab pertanyaan peserta dengan jelas dan mudah dipahami
Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada peserta untuk mengetahui berapa peserta yang setuju dengan pernyataan bahwa “Instruktur menjawab pertanyaan peserta dengan jelas dan mudah dipahami” maka pada Gambar 7 menunjukkan terdapat 68.8% peserta menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini.

Gambar.7 Hasil Kuesioner Instruktur menjawab pertanyaan peserta dengan jelas dan mudah dipahami

- Instruktur memberikan contoh latihan dengan jelas dan mudah dipahami
Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada peserta untuk mengetahui berapa peserta yang setuju dengan pernyataan bahwa “Instruktur memberikan contoh latihan dengan jelas dan mudah dipahami” maka pada Gambar 8 menunjukkan terdapat 62.5% peserta menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini.

Gambar.8 Hasil Kuesioner Instruktur memberikan contoh latihan dengan jelas dan mudah dipahami

- Modul pelatihan berisi penjelasan yang detail dan mudah dipahami
Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada peserta untuk mengetahui berapa peserta yang setuju dengan pernyataan bahwa “Modul pelatihan berisi penjelasan yang detail dan mudah dipahami” maka pada Gambar 9 menunjukkan terdapat 68.8% peserta menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini.

Gambar.9 Hasil Kuesioner Modul pelatihan berisi penjelasan yang detail dan mudah dipahami

Simpulan

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah disebar, dapat disimpulkan bahwa Pelatihan Optimasi Media Sosial Instagram Bagi Komunitas Bisnis Online B-Erl Family berjalan dengan baik. Selain itu materi yang disampaikan telah diterima dengan baik, ditunjukkan dengan banyaknya peserta yang menyatakan pelatihan bermanfaat untuk menambah keterampilan peserta sebanyak 75%. Pernyataan lainnya yang mendukung hal ini adalah tentang Instruktur memberikan penjelasan isi materi dengan jelas dan mudah dipahami sebanyak 68.8%. Setelah mengikuti kegiatan ini maka pengetahuan, pemahaman dan kemampuan peserta dalam praktik optimasi sosial media Instagram meningkat sehingga dapat menjadi penunjang dalam peningkatan pemasaran dan penjualan pada bisnis mereka.

Daftar Pustaka

- Adhawiyah, Y. R., Anshori, M. I. and Fathor, A. S. (2019). Peran Pemasaran Media Sosial Dalam Menciptakan Keputusan Pembelian Melalui Kesadaran Merek (Studi pada Instagram Clothing Line Bangjo), *Tirtayasa Ekonomika*. jurnal.untirta.ac.id, 14(2), pp. 267–281.
- Diyatma, A. and Rahayu, I. (2017). Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Produk Saka Bistro &bar, *eProceedings of Management*. Telkom University, 4(1).
- Fredik, T. F. and Dewi, S. I. (2018). Analisis Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Gumilar, G. (2016). Pemanfaatan Instagram Sebagai Sarana Promosi Oleh Pengelola Industri Kreatif Fashion Di Kota Bandung. *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNIKOM, 5(2).
- Lubis, E. E. and Fauzi, V. P. (2016). Pemanfaatan Instagram sebagai Social Media Marketing Er-corner Boutique dalam Membangun Brand Awareness di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. Riau University, 3(1).
- Resky, G. T. (2015). Analisis Pengaruh Electronic Word of Mouth (e-WOM) Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Tas di Instagram Rgfashion Store. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Sukoco, A. (2018). *Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Wisata Kebun Buah Mangunan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Akun Instagram @Kebunbuahmangunanbantul)*. Edited by D. A. Purwani. Strata Satu. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Sutarsih, T. *et al.* (2018) *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017*. Edited by M. Wardhini, T. Sujono, and E. Sari. Badan Pusat Statistik.
- Utami, M. A. *et al.* (2016). Strategi Komunikasi Pemasaran Smb Telkom University Tahun 2015/2016 Melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Sositologi*, pp. 309–318. doi: 10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.13.
- Verawati, N. (2016). Pergeseran Pemanfaatan Instagram sebagai Media Bisnis Online, *KOM & REALITAS SOSIAL*, 12(12).
- Zulfikar, A. R. and Mikhriani, M. (2017). Pengaruh Social Media Marketing Terhadap Brand Trust Pada Followers Instagram Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, p. 279.